

PROCEDIMIENTO NODO W-STEM		
Proceso: Cooperación interinstitucional e Internacionalización	Código GNI: Campo de procuraduría	
Procedimiento: Formación, Gestión y Seguimiento a Nodo W-STEM	Fecha de aprobación	Campo de procuraduría
	Página	4 de 5

1 OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la creación, gestión de Nodos W-STEM interinstitucionales nacionales e internacionales, con la finalidad de realizar un seguimiento integral para obtener información relevante de los resultados y generar informes que permitan la toma de decisiones estratégicas en pro de lograr relaciones de cooperación efectivas.

2 ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de los resultados esperados.

- a) Generar informes de los resultados obtenidos
- b) Evaluación de los resultados obtenidos

3 REFERENCIA NORMATIVA

Tipología de redes

4 RELACIONAMIENTO PROCESAL

Gestión de Redes

5 DESCRIPCIÓN

Gestión de Nodos W-STEM interinstitucionales nacionales e internacionales.

6 6.1 REALIZAR

6.2 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A NODOS W-STEM

7 INSTRUCCIONES OPERATIVAS

#	Actividad	Responsable de actividad	Descripción	Control
1	Solicitar adhesión a Nodo	Solicitante	1. La institución o empresa que se encuentre interesada en pertenecer al Nodo en base a tipología establecida debe presentar la solicitud de adhesión.	
2	Analizar y validar pertinencia	Responsable del Nodo	Las solicitudes de aceptación al Nodo W-STEM pueden gestionarse de dos maneras: 1. Directamente al departamento autorizador (Depende de cada institución), quién puede acceder a ellas si lo cree conveniente. 2. Que la petición llegue al representante del Nodo, quién se encargará de analizar la conveniencia de participación a dicha solicitud.	
3	Notificar	Responsable del Nodo	De ser el caso de que la pertinencia no fue aceptada se notificará al emisor de la solicitud, las razones de no pertenecer a la misma	
4	Suscribirse al Nodo	Responsable del Nodo	Se realiza el proceso de suscripción de adhesión al nodo w-stem de acuerdo con los parámetros establecidos de cada una.	
5	Gestionar Presupuesto	Responsable del Nodo	De ser el caso que el nodo W-STEM necesite presupuesto, se realizará la gestión. (Membresía)	

6	Registrar Nodo	Responsable del Nodo	Se registra la institución o empresa en base a un formulario.	
7	Ejecutar planificación del Nodo	Responsable del Nodo	En base a una planificación establecida por el responsable de la red, realizará las actividades correspondientes.	
8	Verificar actividades	Responsable del Nodo	El responsable del nodo juntamente con los responsables institucionales verifica las diferentes actividades de la red que se vayan a desarrollar.	
9	Solicitar Información	Responsable del Nodo	Se realizará un corte de actividades para solicitar información semestral detallada sobre las actividades realizadas y resultados de cooperación con la red.	
10	Elaborar informe	Responsable del Nodo Responsable de instituciones	Los responsables de cada institución entregan la información detallada al responsable del nodo sobre el cumplimiento de actividades en base a la planificación.	
11	Generar Reportes	Responsable del Nodo Responsable de instituciones	Responsable del Nodo realiza un reporte en base a la información de las actividades realizadas de todas las redes.	
12	Presentar Resultados	Responsable del Nodo	Responsable del Nodo realiza la presentación de resultados para la toma de decisiones estratégicas.	

8. FORMULARIO DE SOLICITUDES

Para poder aceptar solicitudes de instituciones para poder formar parte del nodo W-STEM se ha creado un formulario, el cual puede ser personalizado por cada institución.

[HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/R/E6WBDDRQXE](https://forms.office.com/r/E6WBDDRQXE)